

IQTISODIYOTDA YUZ BERGAN TARIXIY O'ZGARISHLAR, BOZOR INFRATUZILMASINING SHAKILLANISHI, MOLIYA-BANK TIZIMI

Ilmiy rahbar: Akbarov Davronbek Ikromovich¹,

Abdurashidov Baxrombek Abdullajon o'g'li²

^{1,2} O'zbekistan Sharda Universiteti

Xalqaro Biznes Boshqaruvi fakulteti 3 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528508>

Annotatsiya: Maqolada shular keltirilganki, O'zbekiston mustaqillika erishganidan so'ng, iqtisodiyotdagi eng katta o'zgarishlar, ular qay hollarda rivojlanganligi hamda, bozor infratuzilmasining ilk bosqichlari va shakllanishi va moliya bank tizimi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bozor, moliya, bank, iqtisodiyot, tarix, infratuzilma, xalq, Respublika, o'sish bosqichi, rivojlanish, bank-tizimi, o'zgarishlar.

Kirish:

Iqtisodiyotda yuz bergan tarkibiy o'zgarishlar, bozor infratuzilmasining shakllanishi Sobiq SSSRning tarqatib yuborilishi bilan respublikalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar uzildi, oqibatda O'zbekistonning bir qancha sanoat korxonalarini to'xtatib qoldi va mahsulot ishlab chiqarish kamaydi. Endilikda iqtisodning tarkibiy tuzilishini yangidan qurish kerak edi. Jahon bozorida raqobatga bardosh bera oladigan va aholining iste'mol talablarini qondiradigan mahsulot ishlab chiqarishni tashkil qilish zarur bo'ldi.

Prezident Islom Karimov iqtisodiyotdagi tarkibiy tuzilishni tubdan o'zgartirish to'g'risida: "Iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichida iqtisodiyotimizning tarkibiy tuzilishida tub o'zgarishlarga asos solishdan iborat g'oyat muhim vazifani hal etish kerak bo'ladi. Bu respublika uchun strategik ahamiyatga egadir. Tarkibiy tuzilishda chuqur o'zgarishlarni amalga oshirish makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning, istiqbolda O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishini va aholi farovonligini ta'minlashning, jahon iqtisodiy tizimiga qo'shilishning eng asosiy shartlaridan biridir"-deb yozadi. Prezidentning ko'rsatmalaridan kelib chiqib, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarning oldiga qo'yilgan aniq vazifalar quyidagilardan iborat bo'ldi: iqtisodiyotning bir tomonlama rivojlanishiga chek qo'yish; importga qaramlikni tugatish; mamlakatning eksport salohiyatini oshirish; xalq iste'moli mollariga aholining talabini qondirish va boshqalar.

Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish yo'lida respublikada g'oyat yirik qurilishlar amalga oshirildi. Mamlakatimizning yoqilg'i mustaqilligiga erishish siyosati izchillik bilan amalga oshirildi. Istiqloлга erishgan O'zbekiston tarixda ilk bor 1995-yilda neft mustaqilligiga erishdi. Mamlakat endilikda neft mahsulotlariga bo'lgan o'z ichki ehtiyojlarini to'la qondiribgina qolmay, katta salohiyatga ega bo'lgan istiqbolli va ishonchli eksportyor sifatida jahon bozoriga yo'l oldi. O'zbekistonda neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish 1990 yili 2,8 mln. tonnani tashkil qilgan bo'lsa, 1997-yili bu ko'rsatkich 7,9 mln. tonnaga yetdi va chetga neft mahsulotlarini sotish qobiliyatiga ega bo'ldi. Jumladan, 1997-yili 250 ming tonna benzin, 600 ming tonna dizel yoqilg'isi, 450 ming tonna mazut, 100 ming tonna aviatsiya kerosini eksport qilindi. Tabiiy gaz ishlab chiqarish 1990-yilgi 40,8 mlrd. kubometr dan 1998-yil salkam 54 mlrd. kubometr ga ko'paydi. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash yuzasidan katta

yutuqlarga erishildi. Xususan, mustaqillik arafasida shahar aholisining 43 foizi, qishloqlarda esa 17 foiz aholi tabiiy gaz bilan ta'minlangan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1997-yili 64 va 48 foizni tashkil qildi. Neft-gaz sanoatini rivojlantirishda chet ellar sarmoyasidan keng foydalanilmoqda. 1995-2000 yillarda 1.5mlrd. dollar xorijiy investitsiya ajratildi. Shu hisobdan Buxoro - Qorako'l neftni qayta ishlash zavodi qurilishiga 262 mln. dollar sarf qilinib 1997-yili 22 avgustda ishga tushirildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga 178 mln. dollar sarf qilinib qayta qurildi.

Tabiiy gazning Buxorodagi Gazli korxonasi qayta ta'mirlandi. 1997-yili Ko'kdumolaq gaz kopressor stansiyasi ishga tushirildi. Natijada O'zbekiston aholisining 75% 2003-yilda tabiiy gazdan foydalaniladigan bo'ldi. Bu ko'rsatkich ayrim viloyatlarda ayniqsa ko'zga ko'rinarli bo'ldi. Masalan: 1990-2003-yillari tabiiy gazdan foydalanish Surxondaryo viloyatida 3,2%dan, 59%ga, Qashqadaryoda 5,7%dan 66%gacha, Namanganda 10,5%dan 70,5%ga, Andijonda 11%dan 68,5 gacha oshdi.

So'nggi yillarda neft-gaz sanoatini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. 2004-yilda I.Karimovning Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvlari natijasida O'zbekistonda bu tarmoqlarning rivojlanishiga 2,2 mlrd.dollar ajratildi. 2005-yil may oyida Prezident I.Karimov XXRda olib borgan muzokaralari natijasida O'zbekistonda neft-gaz rivojlanishiga 600 mln.dollar sarmoya ajratildi. Mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun ishonchli energetik bazasi yaratilgan. Hozirgi kunda respublika energetika tizimi 37 issiqlik va gidro-elektrostansiyalardan iborat bo'lib, ularning umumiy quvvati 11 million kilovattni tashkil etadi. U yiliga 55 milliard kilovatt soatgacha energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Yirik issiqlik elektrostansiyalar, jumladan, quvvati 3 million kilovattsoat Sirdaryo GRESi, quvvati 2,1 million kilovatt Yangi Angren, quvvati 1,86 million kilovatt Toshkent, quvvati 1,25 million kilovatt Navoiy GRESlari respublikamizning asosiy elektroenergetika manbai hisoblanadi. Issiqlik elektrostansiyalaridan tashqari, nisbatan arzon va ekologik toza elektr energiyasini yetkazib beruvchi gidroelektrostansiyalar, jumladan, Chorvoq, Xo'jakent, Farg'ona, G'azalkent va boshqa bir qancha elektrostansiyalar ishlab turibdi. O'zbekiston energotizimining Markaziy Osiyo Birlashgan energotizimidagi ulushi 40 foizni tashkil etadi. Respublikamiz elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonga uzatilmoqda.

O'zbekistonning jahondagi ko'plab mamlakatlar bilan tashqi iqtisodiy aloqalari kengayib mustahkamlanib bormoqda. Endilikda jahonning 35 mamlakati bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik to'g'risida bitim tuzilganligi va bir qancha jahon banklari bilan shartnomaning imzolanishi O'zbekistonning xalqaro savdo va xorijiy investitsiyalardan unumli foydalanish uchun shart-sharoitlarni yaxshiladi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi tarix shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda rivojlangan davlatlarning hech qaysisi xorij mamlakatlarining sarmoyasiz, investitsiyasiz taraqqiy etmagan. O'zbekiston ham o'zining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy barqarorligi bilan chet davlatlarning investitsiyasini o'ziga tortmoqda. 1999 yil 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda 3.592 Korxonalar xorijiy investitsiyalardan foydalanmoqda. Shundan 1917tasi qo'shma korxonalaridir. Ishlab turgan qo'shma korxonalarining asosiy qismi: 1400 tasi Toshkent shahrida, 107 tasi Toshkent, 85 tasi Samarqand, 51 tasi Andijon, 49 tasi Farg'ona va Namangan viloyatlarida joylashgan. Chet el sarmoyalari, ayniqsa neft va tabiiy gaz tarmoqlarida katta o'rin tutadi. Bu sohalarga 1994 yil atigi 10 mln. dollar xorijiy sarmoya jalb qilingan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1995-yil - 395, 1996-yil-546, 1997-yil-845, 1998-yili deyarli

1.145 mln. dollardan oshdi. 1998-yil ayrim rivojlangan mamlakatlardagi moliyaviy krizis, jahon bozorida O'zbekistonning muhim eksport mahsulotlari-paxta tolasi, rangli metallarning narxini tushib ketishi mamlakatimizning iqtisodiy va moliyaviy ahvoriga ta'sir qilmay qolmadi. Jahon iqtisodiy krizisi sharoitida Respublika rahbari qayd etganidek, muhim strategik vazifani hal qilishga muvaffaq bo'ldi. Jahon bozorida oltin, paxta, mis narhiniing tushib ketishiga qaramasdan mamlakatimizning oltin valyutasi zahirasi o'tgan yilgi darajasida saqlanib qoldi. Bu borada Navoiy, Olmaliq tog'-metallurgiya kombinatlari, "Zarafshon-Nyumont" qo'shma korxonasi hal qiluvchi rolini ko'rsatish o'rinlidir. Endilikda jahondagi eng yirik konlardan hisoblangan Qizilqumning oltin va uran boyliklari malakatimiz taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Sobiq SSSRning parchalanib ketishi oqibatida Rossiya korxonalari hamda O'zbekiston uran va oltin qazib olish sanoati o'rtasidagi kooperativ aloqalarning uzilishi natijasida harbiy sanoat kompleksining Navoiy viloyatidagi 50 ming nafar injener va malakali ishchilari qiyin ahvolda qoldilar. O'zbekiston Prezidenti yirik, iqtisodchi mutaxassis I.A.Karimov vaziyatni har tomonlama o'ylagan holda Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinatini tiklash va rivojlantirish ishlarini davlat zimmasiga o'tkazdi. Kombinatni qayta qurish maqsadida xorijdan olingan qarzdand tushgan foydalarni besh yil davomida korxonada ixtiyorida qoldirildi. Xorijiy davlatlar korxonalari bilan bitim tuzish, qarz olish, investitsiyalardan foydalanishda kombinatga to'la mustaqillik berildi. Hisob-kitoblar, katta jamoaning mehnati o'z natijalarini berdi. Besh yildan keyin Muruntovdan tonnalab olingan oltinlar davlatni valyuta zahirasini to'ldirdi. Arzon va sifatli uran olish ham yo'lga qo'yildi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aniq yo'naltirilgan ijtimoiy siyosat amalga oshirilmoqda. 1994-yili eng kam maosh 150 so'm bo'lsa, 2004-yili bu ko'rsatkich 6400 so'mni tashkil qildi. Ayni bir vaqtda narx-navoning oshib ketmasligi choralari ko'rilmoqda. 1995-yili kam ta'minlangan oilalarga 6 mlrd. so'm nafaqa to'langan edi, 2000-yili bunday oilalarga 54.3 mlrd. so'm nafaqa to'landi.

1998 yili 10 noyabrda sog'liqni saqlash tizimini islohot qilish to'g'risida Prezident farmoni chiqdi. Davlat sog'liqni saqlash muassasalari bilan bir qatorda nodavlat, shaxsiy tibbiy muassasalarni rivojlanmoqda. 1991-2001 yillarda 19,5 ming o'rinli shifoxonalar ishga tushirilib, 2001-yili ularning soni 1500 ga yetdi. Bundan tashqari jami 5700 nodavlat shaxsiy tibbiy muassasalari ishlamoqda. 2001-yil mart oyidan 1-Respublika klinik shifoxonasi Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markaziga aylantirildi. Kardiologiya, xirurgiya, oftalmologiya, onkologiya respublika markazlari tashkil etildi. Amerikaning Kolorado shtatidagi "Nyumont" firmasi bilan Muruntovda qo'shma korxonasi qurilishi bilan ishlar yana qizib ketdi. "Zarafshon-Nyumont" qo'shma korxonasi firma tomonidan ajratilgan 200 mln. dollar investitsiya yordamida oddiy sharoitdagi yarim asrlilik ishlar ikki yilda o'z natijalarini berdi. Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinati oltin rudasini qazib olishdan to'zargarlik bezaklarini tayyorlaydigan jahonda siklda ishlaydigan yagona korxonaga aylandi. O'zbekiston istiqloli mashinasozlik sanoatini, ayniqsa, uning muhim tarmog'i-avtomobilsozlikning rivojlanishiga bog'liq. 1992-yilning avgust oyida Janubiy Koreya Respublikasi bilan O'zbekiston o'rtasida tuzilgan bitim asosida "UzDEU avto" qo'shma korxonasi tashkil etildi va Asaka shahrida yengil avtomashinalar ishlab chiqarishga kirishildi. 1996 yilning mart-iyul oylarida "UzDEU" avtokorxonasi "NEKSIYA", "TIKO", "DAMAS" yengil avtomashinalarini chiqara boshladi. 1999 yilni 1 iyuniga qadar, uch yil davomida 87 mingdan ko'proq "NEKSIYA", 51 mingdan ko'proq "TIKO", 40 mingdan ortiq "DAMAS" avtomashinalari ishlab chiqarildi. Endilikda yengil avtomashinalari jahon bozoriga chiqa boshladi. Faqat Rossiyaning

o'zida 18 mingdan ortiq mashinalar sotildi. Moskva, Sankt-Petrburg, Novosibirsk, Saratov, Tyumen va boshqa shaharlarda "O'zbekiston avtomashinalar"ga servis xizmatini ko'rsatuvchi tarmoqlar qurilmoqda. So'nggi yillarda Rossiyada xorijiy avtomashinalari o'rtasida "NEKSIYA" mashinamiz yetakchi o'rinni egallab turibdi. Endilikda "DEU" korxonasi bilan shartnomaga ko'ra bu mashinalarning yangi modellarini ishlab chiqarila boshladi. 2004-yilning o'zida «UzDEUavto» korxonasi jami 70.070 avtomashina ishlab chiqardi. 35659 donasi xorijiy davlatlarga sotildi. Jami 39.079 «Neksiya», 9495 «Damas», 19856 «Matiz», 1139 «Tiko» va 507 «Lasetti» tashqi bozorga chiqarildi. 1993-yilda GFRdagi "Mercedes Bens AG" korporatsiyasi bilan Xorazmda yuk avtomashinasini chiqarish uchun shartnoma tuzildi. 1994-yili "Do'stlik" avtomobil zavodida dastlabki 350 "Mercedes Bens" yuk avtomobili ishlab chiqildi. 1995-yili "O'zavtosanoat" uyushmasi bilan Turkiyaning mashhur "Kochxolding" kompaniyasi o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida Samarqandning So'g'diyona mavzesida qad ko'targan avtobus zavodi 1999-yil mart oyida o'zining mahsulotini bera boshladi. Prezidentning 1992-yil 28-yanvardagi farmoniga muvoffiq "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasi tashkil etildi. 1993-yildan boshlab, aviakompaniya zamonaviy A-310, BOING-767, BOING-757, RL-85 samolyotlariga ega bo'ldi. 1991-yili Xalqaro avia yo'li Dehli va Karachigacha uchgan bo'lsa, endilikda MDH va AQSh marshrutlari yo'nalishida O'zbekiston samolyotlari uchmoqda.

O'zbekiston "Milliy havo yo'llari" kompaniyasi jamoasining mustaqillik yillarida olib borgan samarali faoliyati natijasida bu sohada o'tkazilgan islohotlar ko'zga ko'rinarli natijalarga olib keldi. Fuqarolar aviakompaniyasidagi ko'p yillik qoloqlikka barham berildi va jahon bozorida o'z o'rnini egalladi. Havo yo'llarida g'arbda ishlab chiqarilgan samolyotlar foydalana boshlandi, mamlakatda turistik markazlar, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva aeroportlari qayta qurildi. Yoqilg'i tanqisligiga bog'liq ayrim reyslarning qisqartirilganiga qaramasdan 2000 yili 1 mln. 800 ming yo'lovchilar tashildi, o'tgan yilga nisbatan bu ko'rsatkich besh foizga ko'p bo'ldi. Shu vaqt davomida Ukrayina Havo Kompaniyasi 500 ming, Qozog'iston 230 ming yo'lovchilar tashigan xolos. Eng muhimi yo'lovchilar xavfsizligi ta'minlandi. "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasining Xalqaro aviatsiya xavfsizligi jamg'armasi tomonidan faxriy diplom bilan mukofotlanganligi buning guvohidir.

Istiqlol yillarida iqtisodiyotda amalga oshirilgan tarkibiy o'zgarishlar quyidagi jahonshumul ahamiyatga ega bo'lgan natijalarga olib keldi:

Yonilg'i-energetika resurslariga bo'lgan ehtiyojini

O'zbekiston o'zini-o'zi ta'minlaydigan bo'ldi;

G'alla mustaqilligiga erishildi;

Ishlab chiqarishda sanoat mahsulotlari hissasi oshdi;

Sanoatda yuksak texnologiyaga asoslangan istiqbolli tarmoqlarning hissasi oshdi;

O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik davom etmoqda. Hatto, 1998-yili ichki yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 4,4 foiz, shu jumladan, sanoat ishlab chiqarishi 5,8 foizga ortdi. Iste'mol mollari ishlab chiqarish 7,2 foiz ko'paydi. Avvalgi yillardagi kabi qat'iy moliya-kredit siyosati amalga oshirildi. Natijada inflyatsiya darajasini pasayishiga olib keldi. O'zbekiston iqtisodiyotidagi islohotlar tobora chuqurlashib bormoqda. Ichki va tashqi sarmoyalarning muntazam ravishda o'sib borishi natijasida 2004-yil yalpi ichki mahsulot 7.7 foizga, sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 9.4 iste'mol mollari ishlab chiqarish 13.4 foizga oshdi. Inflyatsiya 3.7 foizni tashkil qildi. Bu ko'rsatkichlarni 2003-yil bilan taqqoslansa, iqtisodiyotdagi o'sish yana ham ko'zga tashlanadi. Yalpi ichki mahsulot 4%ga, sanoatni ishlab

chiqirish 6.2%ga, ijtimoiy maxsulot 8.4 %ga o'sgan edi. MDHning boshqa davlatlarida 2004-yili inflyatsiya darajasi quyidagicha bo'ldi:

Qozog'iston 6.7%, Rossiya 8.5%, Ukrainada 9.7%, Belorussiyada 14.1%ni tashkil qilgan.

Iqtisodiyotdagi barqarorlik O'zbekistonning tashqi savdo aloqalarida, eksport va import tuzilmasida katta sifat o'zgarishiga olib keldi: agar 1991-yilda eksport tarkibida paxta tolasining ulushi 77,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 1998-yilda uning ulushi 38,6 foizga tushdi.

Eksportda yoqilg'i va sanoat mahsulotlarining ulushi ortib bormoqda. 1991-yilda xorijga sotilgan tovarlarda mashina va jihozlarning ulushi 1 foizga ham yetmagan bo'lsa, 2000-yili bunday mahsulotlar deyarli 23 foizni tashkil qildi.

Mustaqillik davridagi O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari iqtisodiy ahvoli bilan taqqoslansa, faqat O'zbekistondagina 90-yillar boshidagi darajadan oshib bir tekis rivojlanmoqda. Bu holatni jahonning ko'plab yirik rivojlangan mamlakatlarning davlat rahbarlari, taniqli mutaxassislar tan olmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, O'zbekistonning bozor munosabatlariga asoslangan demokratik jamiyat qurish yo'lida iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, madaniy- ma'rifiy ishlarimizdagi barqarorlik mafkuraviy tahdidlarni oldini olishni muhim vazifa qilib qo'yadi. Shu maqsadda xalqimizning an'alariga, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslanib, kelajakka ishonch, mehr-oqibat, insof, sabr-toqat, adolat, ma'rifat tuyg'ularini kishilar ongiga singdirish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iqtisodiyotda yuz bergan tarkibiy o'zgarishlar, bozor infratuzilmasining shakllanishi <http://hozir.org/mustaqillik-yillarida-ozbekistonning-iqtisodiy-manaviy-va-mada-v3.html?page=2>
2. Iqtisodiy manfaatlar – Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Iqtisodiy_manfaatlar
3. O'zbekiston Respublikasi Entsiklopediyasi. O'zbekistan 1997.
4. Turkiston gazetasi muhbiri savollariga javob ""Turkiston" 22 yanvar 1999.